

SEZGI JARAYONINING ANALIZATORLARI**Raxmatova Madina Abduxoliq qizi****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim fakulteti****Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi****lidertalaba@gmail.com****Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li****Ilmiy rahbar: Chirchiq davlat pedagogika universiteti,****Psixologiya kafedrası o'qituvchisi****olimjonozodqulov30@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17825668>**

Annotatsiya: Ushbu tezisdá inson sezgilari va ularning asosiy turlari ko'ruv, eshituv, hid, ta'm, teri va kinestetik sezgilar - psixologik hamda fiziologik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Sezgilarning tashqi muhitdan axborot qabul qilish, uni qayta ishlash hamda idrok jarayonlarini shakllantirishdagi o'rni ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: sezgi, sezgi turlari, ko'ruv sezgisi, eshituv sezgisi, hid bilish, ta'm bilish, teri sezgisi, kinestetik sezgi, idrok, psixik jarayon.

Abstract: This thesis analyzes human senses and their types - vision, hearing, smell, taste, skin and kinesthetic sensations - from a scientific perspective. It explores the role of senses in receiving information from the environment and forming cognitive processes.

Keywords: sense, types of senses, vision, hearing, smell, taste, skin-sense, kinesthetic sensation, perception, mental process.

KIRISH:

Sezgi - bu organizmning tashqi muhitdagi hodisalar va predmetlar, shuningdek, ichki fiziologik holatlar haqida axborot qabul qilishi va uni ongda aks ettirishini ta'minlovchi asosiy psixik jarayondir. Sezgi retseptorlarning tashqi va ichki stimullarga javob berishi natijasida yuzaga keladi va u idrok, xotira, tafakkur kabi murakkab psixik jarayonlarning shakllanishi uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Sezgi jarayoni analizatorlar tizimi orqali amalga oshadi: retseptorlar stimullarni qabul qiladi, nerv impulslarini markaziy asab tizimiga uzatadi va miya markazlarida ularning qayta ishlanishi ta'minlanadi. Sezgi turlari uch asosiy guruhga ajratiladi:

1. Ekstroreseptiv sezgilar: Ekstroreseptiv sezgilar tashqi muhitdan keluvchi stimullarni qabul qiladi. Ularga ko'ruv, eshituv, hid va ta'm sezgilari kiradi. Ushbu sezgilar atrof-muhitni anglash, predmetlarni farqlash va ularga mos munosabat bildirish jarayonida hal qiluvchi o'rin egallaydi. Ekstroreseptorlar kontakt (ta'm, teri, hid) va distant (ko'ruv, eshituv) sezgilarga ajratiladi. Distant retseptorlar faqat rivojlangan organizmlarda shakllangan bo'lib, murakkab idrok jarayonlarining paydo bo'lishiga xizmat qiladi. Ushbu tasnif sistematik yondashuvning ilmiy asosiga mos keladi.

2. Interoreseptiv sezgilar: Interoreseptiv sezgilar organizmning ichki holati, ya'ni ichki organlar faoliyati, ularning bosimi, mushaklar tarangligi, yurak urishi, nafas olish ritmi kabi fiziologik o'zgarishlar haqida axborot beradi. Bu retseptorlar ichki organlarning devorlarida joylashgan. Sechenov bu sezgilarni "qorong'u sezgilar" deb atab, ularning ongda to'liq aks etmasligini ta'kidlagan. Shu bois interoreseptiv sezgilar ko'pincha so'z bilan aniq ifodalab bo'lmaydigan holatlar - komfort va diskomfortni anglatadi.

3. Proprioreseptiv (kinestetik) sezgilar: Proprioreseptiv sezgilar mushaklar, bo'g'imlar va paylarning holati haqida axborot beradi. Ular harakatlarni muvofiqlashtirish, muvozanatni saqlash, fazodagi yo'nalishni anglashda muhim ahamiyatga ega. Proprioreseptorlar tashqi harakatlar (motorika) ustidan nazoratni ta'minlaydi, interoreseptorlar esa organizmning ichki muvozanatini (gemostaz) boshqaradi.

Sezgilarning alohida turlari:

Ko'ruv sezgisi - yorug'lik, rang, shakl, kattalik va masofani anglashni ta'minlaydi.

Eshituv sezgisi - tovush tebranishlarini qabul qilib, ularning balandligi, kuchi va tembrini farqlash imkonini beradi.

Hid bilish sezgisi - burundagi retseptorlar orqali kimyoviy moddalarning xususiyatlarini aniqlaydi.

Ta'm bilish sezgisi - til yuzasidagi ta'm kurtaklari yordamida ta'm sifatlarini (shirin, achchiq, nordon, sho'r) ajratadi.

Teri sezgisi - bosim, issiqlik, sovuqlik, teginish va og'riq haqidagi axborotni qabul qiladi.

Kinestetik sezgi - mushaklarning harakati va bo'g'imlar burchaklarining o'zgarishini sezishga yordam beradi.

Sezgilarning psixik faoliyatdagi o'rni. Sezgilar insonning barcha psixik jarayonlari uchun asosiy axborot manbai hisoblanadi. Ular quyidagi

Idrokni shakllantirish: predmet va hodisalar to'g'risidagi ma'lumotlar sezgilar orqali ongda yaxlit obrazga birlashadi.

Harakatlarni boshqarish: kinestetik va teri sezgilari harakatlarni aniq va muvofiqlashtirilgan holda bajarishga imkon yaratadi.

Xavfsizlikni ta'minlash: og'riq, issiqlik yoki sovuqlik sezgilari organizmni zarardan ogohlantiradi.

Emotsional holatni boshqarish: hid va ta'm sezgilari esdaliklar, kayfiyat va emotsional reaksiya bilan kuchli bog'liq.

XULOSA

Sezgilar inson organizmining tashqi muhit va ichki holat haqidagi boshlang'ich axborotni qabul qilishga xizmat qiluvchi fundamental psixik jarayon hisoblanadi. Ekstroreseptiv, interoreseptiv va proprioreseptiv sezgilar birgalikda insonning predmet va hodisalarni aniq idrok etishi, ichki organlar holatini nazorat qilishi hamda harakatlarni muvofiqlashtirishi uchun zarur asosni yaratadi. Ko'ruv, eshituv, hid, ta'm, teri va kinestetik sezgilar esa ushbu jarayonlarning asosiy shakllari sifatida psixik faoliyatning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O.U.Avlayev, Sh.R.Samarova, S.R.Mirzayeva / Psixologiya nazariyasi va tarixi / Darslik-Toshkent: "Yangi chirchiq book" 2022
2. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Umumiy psixologiya. - Toshkent: O'qituvchi, 2010.
3. G'oziyev E. Umumiy psixologiya. I-kitob. - Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2002.
4. Nurmatova M.H. Psixologiya. - Samarqand: SamDChTI nashriyoti, 2025.
5. Zokirov M., Jo'rayev M. Psixologiya asoslari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.

6. Karimova V.M. Psixologiyaga kirish. - Toshkent: Universitet, 2015.
7. Jo'rayev A. "Sezgi jarayonlarining psixologik asoslari". Psixologiya va hayot jurnali, №2, 2020.
8. Karimov D. "Inson sezgilari va ularning vazifalari". Pedagogik tadqiqotlar jurnali, №4, 2019

